

doi: 10.5281/zenodo.4966243

ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

The formation of digital competence of future educators of preschool education institutions in the context of distance education

Yuliia Rudenko

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theory and Methodology of Preschool Education State Institution "South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky",
(Odessa, Ukraine)

rudenkoj@gmail.com

<http://orcid.org/0000-0002-9253-0679>

Annotation: *The article is devoted to the formation of digital competence of future preschool educators in the context of distance education. The author analyzed the digital competence framework developed by the European Research Center in 2017. Special courses, special seminars, webinars, video lectures, designed for students of the specialty "Preschool education", developed within the framework of the theme of the Department of Theory and Methods of Preschool Education "Psychological and pedagogical support of the formation of the professional and methodological orientation of future teachers of preschool institutions" were presented.*

Keywords: *digital competence, future educators, preschool education, psychological and pedagogical support.*

Вступ **Introduction**

Актуальність звернення до проблеми формування цифрової компетентності майбутніх вихователів зумовлена вимогами часу. Розвиток цифрової компетентності є одним із ключових питань освіти, що пов'язані із викликами інформаційного суспільства, розмаїттям цифрових, інформаційно-комунікативних технологій, які використовуються як в підготовці майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, так і в закладах дошкільної освіти, в процесі організації освітнього процесу з дітьми дошкільного віку. Вихователь закладу дошкільної освіти має досконало володіти сучасними інноваційними технологіями, в нього має бути сформована цифрова компетентність, яка складається з низки знань, умінь і навичок, сформованість яких забезпечує майбутньому вихователю вільне володіння цифровим простором, цифровим середовищем, та дозволяє вільно використовувати новітні, інформаційно-комунікаційні технології в процесі самоосвіти, в освітньому середовищі закладів дошкільної освіти.

Проблему формування різних видів компетентності досліджували В.Биков, І.Іванюк, О.Овчарук, О.Співаковський, О.Спірін, Н.Сороко та ін.

У 2017 році було розроблено оновлену рамку – DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use. Система цифрової компетентності побудовано в п'яти вимірах. Перший та другий із них було оприлюднено у 2016 р. та являють собою концептуальну еталонну модель

DigComp: вимір 1 – галузі компетентності, визначені як частини цифрової компетентності; вимір 2 – дескриптори компетентності та назви, що відповідають галузям; вимір 3 включає 8 рівнів результатів навчання (рівні майстерності за кожною компетентністю); вимір 4 – приклади знань, умінь та ставлень; вимір 5 – приклади використання, застосування компетентності для різних цілей. Натомість 3-й, 4-й та 5-й виміри було оновлено й представлено у 2017 р. Також розробниками Рамки було наведено низку прикладів застосування компетентності для різних цілей усфері навчання та працевлаштування. У 2017 р. Європейським дослідницьким центром ЄС було оприлюднено Рамку цифрової компетентності (DigCompEdu), що спрямована на освітян усіх рівнів, надає інструменти для розвитку цифрової компетентності людини, починаючи з раннього дитинства й до вищої освіти та освіти дорослих. Вона включає професійну освіту, освіту людей з особливими потребами та неформальні форми освіти [2]. Означена Рамка охоплює цифрову компетентність учителя та окреслює шість галузей і 22 складові. Наприклад: галузь 1 – спрямована на професійне середовище та використання освітянами цифрових технологій у професійній взаємодії з колегами, учнями, батьками та іншими зацікавленими сторонами для професійного розвитку та створення колективних здобутків закладу освіти; галузь 2 – компетентності та якості, необхідні для ефективного та відповідального використання, створення й обміну цифровими ресурсами для навчання; галузь 3 – присвячена управлінню використанням цифрових технологій у навчанні; галузь 4 – використання цифрових стратегій для оцінювання; галузь 5 – орієнтована на можливості цифрових технологій для вдосконалення стратегій викладання та навчання; галузь 6 – детально подає опис конкретних компетентностей учителя, якими необхідно володіти для формування цифрової компетентності учнів.

Складовими цифрової компетентності є: інформація та вміння працювати з даними; комунікація та співпраця; створення цифрового контенту; безпека; вирішення проблем [2].

Базовим компонентом дошкільної освіти передбачено становлення компетентностей під час здобуття дошкільної освіти. Ключовими для дошкільної освіти визнано: рухову, здоров'язбережувальну, особистісну, предметно-практичну, технологічну, сенсорно-пізнавальну, дослідницьку, тощо. Формування окреслених компетентностей в дітей дошкільного віку передбачає сформованість у вихователя цифрової компетентності, що є обов'язковою складовою низки компетентностей, які становлять методичний конструктор професійної діяльності вихователя.

Методи та методики дослідження ***Methods and Techniques of the Research***

В межах теми кафедри теорії і методики дошкільної освіти «Психолого-педагогічний супровід формування професійно-методичної спрямованості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти» було розроблено спецкурси, спец-семінари, вебінари, відео-лекції для студентів 1-4 курсів денного та заочного відділень бакалаврату спеціальності «Дошкільна освіта. Психологія», «Дошкільна освіта. Логопедія», та для студентів магістратури, які мали за мету психолого-педагогічний супровід формування цифрової компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в процесі викладання фахових методик, а саме: «Методика ознайомлення дітей з українським народознавством в закладах дошкільної освіти», «Дошкільна лінгводидактика», «Методика навчання дітей української мови в

зкладах етнонаціональних спільнот». Означені спецкурси, спецсемінари, вебінари мали за мету покроковий супровід формування низки цифрових знань, умінь і навичок, які становлять основу цифрової компетентності (вміння створювати презентації; вміння розробляти комп'ютерні ігри мовленнєвої спрямованості тощо).

Результати *Results*

Розроблена методика психолого-педагогічного супроводу формування цифрової компетентності майбутніх вихователів ЗДО впроваджується під час викладання фахових методик закладів вищої освіти Південного регіону України.

Висновки *Conclusions*

Перспективу подальших досліджень вбачаємо в розробці навчального посібника «Психолого-педагогічний супровід формування цифрової компетентності майбутніх вихователів в процесі викладання фахових методик».

Література *References*

Базовий компонент дошкільної освіти. Науковий керівник Т.О.Піроженко. Київ, 2020.

Carretero S., Vuorikari R. and Punie Y. (2017). DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use, EUR 28558 EN, doi:10.2760/38842, 48 p.

